

FRAKTAL ROBOTOTEXNIK TIZIMLARINING ISHLASH MEXANIZMLARI VA QO‘LLANILISHI

Anarova Shahzoda Amanbayevna,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Raqamli
texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrasini professori, t.f.d.,
professor, Toshkent sh, O‘zbekiston
E-mail: shahzodaanarova@gmail.com

Uralova Iroda Abduvali qizi

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti,
Toshkent sh, O‘zbekiston
E-mail: irodaabduvaliyevna1995@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada fraktal robotlar texnologiyasining nazariy asoslari, tuzilishi va amaliy qo‘llanilish imkoniyatlari batafsil yoritilgan. Fraktal tushunchasi o‘z-o‘ziga o‘xshashlik tamoyiliga asoslangan bo‘lib, ushbu xususiyat fraktal robotlarning modulli kubiklardan tashkil topgan tuzilishida namoyon bo‘ladi. Har bir kub ichida mikroprotessor, xotira va harakat mexanizmlari mavjud bo‘lib, ular kompyuter orqali boshqariladi va umumiy tizimni shakllantiradi. Maqolada fraktal robotlarning ishlash prinsipi, harakat mexanizmlari hamda boshqaruv jarayonlari ilmiy asosda tushuntirilgan. Shuningdek, fraktal operatsion tizim va fraktal shina orqali ma‘lumot almashinuvi, tizim integratsiyasi va boshqaruv samaradorligi yoritilgan. Umuman olganda, fraktal robotlar kelajakning istiqbolli va innovatsion texnologiyasi sifatida e‘tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: Fraktal, fraktal robotlar, robototexnik tizimlar, modulli robotlar, harakat mexanizmlari, fraktal operatsion tizim, o‘z-o‘zini tiklash mexanizmi.

KIRISH

Har qanday texnologiyaning paydo bo‘lishi inson mehnatining ma‘lum bir qismini avtomatlashtirishga bo‘lgan intilish natijasidir. Bu esa hayotimizni yengillashtirgan ko‘plab ixtirolarning yaratilishiga olib keldi. Fraktal robotlar texnologiyaning rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biridir.

Fraktal - bu aniq yoki statistik o‘z-o‘ziga o‘xshashlik xususiyatiga ega bo‘lgan obyektidir. Uning istalgan qismiga qaralsa, u butun obyektga o‘xshash bo‘ladi [1].

Fraktal robot yuqorida berilgan ta‘rifga ko‘ra, o‘z-o‘ziga o‘xshash tuzilishga ega. Fraktal robotlar ichiga elektronika joylashtirilgan kub shaklidagi bloklardan tashkil topgan obyektlardir. Ular o‘z tuzilishini qayta tashkil qila oladi (ya‘ni, o‘z shaklini o‘zgartira oladi) [2].

Fraktal robot - bu o‘z tuzilishini o‘zgartira oladigan, modulli qismlardan tashkil topgan aqlli robot tizimidir. U “fraktal” tamoyiliga asoslanadi, ya‘ni robotning har bir kichik qismi umumiy tizimga o‘xshash tuzilishga ega bo‘ladi. Odatda fraktal

robotlar kub shaklidagi modullardan iborat bo‘lib, ular bir-biriga ulanib turli shakllarga kira oladi.

Fraktal robotlarning asosiy xususiyati - o‘zini qayta tashkil qilish imkoniyatidir. Masalan, bir xil kubik modullar bir holatda ko‘prik, boshqa holatda mexanik qo‘l yoki harakatlanuvchi platforma shakliga aylanishi mumkin. Shu sababli ular moslashuvchan va ko‘p funksiyali robotlar hisoblanadi

Fraktal robotlarning ishlash prinsipi juda oddiy. Metall va plastmassadan tayyorlangan kub shaklidagi bloklar olinadi, ular motor bilan jihozlanadi, ichiga elektronika joylashtiriladi va kompyuter orqali boshqariladi. Natijada shaklini bir obyekt ko‘rinishidan boshqasiga o‘zgartira oladigan mashinalar hosil bo‘ladi. Agar yetarli miqdorda bloklar mavjud bo‘lsa, ularni harakatlantirish orqali bir necha daqiqada uy qurish mumkin. Bu bolalarning LEGO konstruktoriga bilan o‘ynab, bloklarni birlashtirib o‘yinchoq uy yoki ko‘prik yasashga juda o‘xshaydi - farqi shundaki, bu yerda barcha jarayon kompyuter yordamida to‘liq boshqariladi.

Fraktal robotlar - bu kompyuter dasturiy ta‘minotining apparatdagi ekvivalenti hisoblanadi. Inson aralashuvi talab qilinmaydi. Mazkur

texnologiya qurilish, tibbiyot, ilmiy tadqiqotlar va boshqa ko‘plab sohalarga kirib bormoqda. Fraktal robotlar yordamida binolarni qurish, nozik tibbiy operatsiyalarni bajarish hamda laboratoriya tajribalarida yordam berish mumkin. Bu texnologiya “Raqamli materiyani boshqarish” (Digital Matter Control) deb ataladi va u robotik kubiklar orqali amalga oshiriladi. Ushbu umumiy tizim Fraktal robotlar texnologiyasi deb yuritiladi [3].

Shuningdek, fraktal robotlar o‘z-o‘zini tiklash xususiyatiga ega bo‘lib, ular inson aralashuvisiz ham faoliyatini davom ettira oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fraktal robototexnik tizimlar bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar modulli robotlarning samaradorligini oshirish, boshqaruv algoritmlarini takomillashtirish va o‘z-o‘zini tiklash imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Fraktal robotlar texnologiyasi bo‘yicha mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ushbu texnologiya robototexnika, sun‘iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlarining integratsiyasi asosida shakllanmoqda. K.D.Bollacker, S.Lawrence va C.L.Giles tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ilmiy ma‘lumotlarni tahlil qilish va ularni raqamli tizimlarga integratsiya qilish usullari ko‘rib chiqilgan [1]. Shuningdek, F.Christos va W.O.Douglas tadqiqotlarida axborotni qidirish va filtrlash usullari robotik tizimlarning boshqaruv algoritmlarini takomillashtirishda muhim omil ekanligi ta‘kidlangan [2].

Y.He, S.C.Hui va M.Fong tomonidan ishlab chiqilgan veb ma‘lumotlarni klasterlash usullari fraktal tizimlarda ma‘lumot almashinuvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [3]. Bundan tashqari, Arifmohammad Attar, Loukik Kulkarni va S.G.Bhatwadekar tadqiqotlarida fraktal robotlarning ishlab chiqarish sanoatidagi istiqbollari keng yoritilgan [4].

Robototexnik tizimlarni boshqarishda fraktal va kasr tartibli matematik modellarni qo‘llash masalalari ham faol tadqiq etilmoqda. Fractional-Order Sliding Mode Control (FO-SMC) usuli robot tizimlarining tashqi ta‘sirlarga va parametrlar

noaniqligiga nisbatan barqarorligini oshirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari kasr tartibli boshqaruv algoritmlari an‘anaviy boshqaruv usullariga qaraganda yuqori aniqlik va tezkorlikni ta‘minlashini ko‘rsatgan [5].

Ko‘p agentli robot tizimlarida kollektiv intellekt va o‘z-o‘zini tashkil etish mexanizmlaridan foydalanish zamonaviy robototexnikaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Nitti va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda biologik va fraktal tizimlardan taqsimlangan boshqaruv modeli taklif etilgan. Ushbu model robotlar guruhining murakkab muhitlarda markazlashmagan holda samarali hamkorlik qilishiga imkon yaratadi [6].

Fraktal texnologiyalar Sanoat 5.0 konsepsiyasi doirasida ham keng qo‘llanilmoqda. Tadqiqotlarda fraktal arxitekturalar asosida qurilgan tizimlarning modullilik, masshtablanuvchanlik, moslashuvchanlik va nosozliklarga bardoshlilik kabi afzalliklari tahlil qilingan. Ushbu yondashuv aqlli ishlab chiqarish tizimlari va robototexnik komplekslarning samaradorligini oshirishga xizmat qilishi yoritilgan [7].

Suv osti va murakkab muhitlarda ishlovchi robotlar uchun ishlab chiqilgan guruh algoritmlarida ham fraktal tamoyillardan foydalanilmoqda. Ramesh va hamkorlari sun‘iy baliq to‘dasi, Whale Optimization va Coral Reef Optimization algoritmlarining robotlar harakatini muvofiqlashtirishdagi samaradorligini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalari fraktal va biologik tamoyillar asosidagi boshqaruv tizimlarining yuqori moslashuvchanligini tasdiqlagan [8].

O‘z-o‘zini qayta konfiguratsiyalovchi modulli robotlar fraktal robototexnik tizimlarning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday robotlarda modullar geometrik o‘xshashlik va fraktal tuzilish tamoyillari asosida birlashadi. Natijada robotlar vazifaga qarab o‘z shaklini o‘zgartirishi, yangi funksiyalarni bajarishi va turli ish sharoitlariga moslasha olishi mumkin [9].

Mazkur maqolada fraktal robotlarning ishlash mexanizmi, harakat algoritmlari, boshqaruv tizimi va qo‘llanilish sohalari tahliliy hamda tavsifiy metodlar asosida o‘rganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida

fraktal robotlarning modulli tuzilishi, ularning o‘z-o‘zini tiklash mexanizmi va fraktal operatsion tizimi bosqichma-bosqich tahlil qilingan.

Fraktal robot mexanizmi. Ixtiro yaratilgandan so‘ng, robotik kubiklarni imkon qadar sodda qilish uchun katta sa‘y-harakatlar amalga oshirilgan. Dizayn shunday ishlab chiqilganki, unda harakatlanuvchi qismlar soni imkon qadar kam bo‘lib, bu ularni ommaviy ishlab chiqarishni qulaylashtiradi. Materiallarga qo‘yilgan talablar ham imkon qadar moslashuvchan qilib tanlangan. Ya‘ni, ularni sanoatlashgan mamlakatlarda arzon mavjud bo‘lgan metall va plastmassalardan, shuningdek rivojlanayotgan mamlakatlarda ekologik jihatdan qulay va keng tarqalgan keramika hamda loydan ham tayyorlash mumkin [3].

Robotik kubiklar oldindan ishlab chiqarilgan yuz plitalaridan yig‘ilib, ular kub shaklidagi karkasga boltlar yordamida mahkamlanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm: Kubik karkas (Cubic Frame)

Harakat mexanizmi

2-rasm: Plastinaning kesimi (ko‘ndalang kesimi)

Petallar (harakatlanuvchi qismlar) motor yordamida 2-rasmda keltirilganidek uyalar (slotlar) ichiga kiritilib va chiqarilib harakatlanadi. Har bir petal alohida bitta motor orqali boshqarilishi mumkin yoki ular juft holda egiluvchan metall tasma yordamida harakatga keltirilishi mumkin.

Petallar tishli (taroqsimon) qirralarga ega bo‘lib, ular 45 darajali uyalar orqali qo‘shni robotik kub bilan ulanadi. Petallarning tishli qirralari tishli g‘ildirak yoki uyacha bo‘ylab joylashgan katta vint (shnek) orqali harakatlantiriladi va shu yo‘l bilan kubiklar siljiriladi.

Kompyuter boshqaruvini amalga oshirish.

Barcha faol robotik kubiklar aloqa va ichki mexanizmlarni boshqarish kabi asosiy operatsiyalarni bajarish uchun cheklangan imkoniyatli mikrokontrollerga ega. Fraktal robotni boshqarish buyruqlari asosan harakat buyruqlaridan iborat (masalan, chapga, o‘ngga siljish va hokazo). Shu sababli, robotni boshqaruvchi dastur ancha soddalashtirilgan ya‘ni katta o‘lchamdagi robot uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta‘minot hech qanday buyruqlar tuzilmasini o‘zgartirmasdan kichik o‘lchamdagi robotlarga ham qo‘llanilishi mumkin.

Fraktal robot tizimining eng katta qismi - bu dasturiy ta‘minotdir. Shaklini o‘zgartira oladigan robotlar fraktal tuzilishga ega bo‘lganligi sababli, robot bilan bog‘liq barcha komponentlar (asbob-uskunalar, operatsion tizim, dasturiy ta‘minot va boshqalar) ham fraktal tamoyil asosida tashkil etilishi kerak.

Fraktal robotning apparat qismi dasturiy ta‘minotning ma‘lumot tuzilmalari bilan maksimal darajada uzviy bog‘lanadigan qilib loyihalangan. Shuning uchun moslik va o‘zaro ishlashni ta‘minlash uchun yagona fraktal arxitektura qat‘iy amal qilish zarur.

Fraktal arxitektura operatsion tizim yadrosining funksiyalarini, ma‘lumot tuzilmalarini va qurilmalarni amalga oshirish jarayonlarini belgilab beradi. Operatsion tizimga tegishli barcha elementlar fraktal ma‘lumot tuzilmalari ko‘rinishida tashkil etiladi, bu moslik va konvertatsiya muammolarini kamaytirishga yordam beradi [10].

Fraktal operatsion tizim. Fraktal operatsion tizim (OT) tizimni uzluksiz va samarali integratsiya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqsadga erishish uchun Fraktal OT bir qator xususiyatlardan foydalanadi:

1. Shaffof ma’lumot almashinuvi.
2. Barcha darajalarda ma’lumotni siqish;
3. O‘rnatilgan o‘z-o‘zini tiklash imkoniyatini hisobga olish.

Fraktal OT fraktal tarzda yozilgan kodni mashina harakat buyruqlariga aylantiradi. Ma’lumot signallari maxsus shina (fraktal bus) orqali uzatiladi.

Elektronika imkon qadar sodda bo‘lishi kerak, shunda uni kichiklashtirish mumkin bo‘ladi. Shu maqsadda fraktal robot asosan holatlar mantiqiga (state logic) asoslanadi.

Shu sababli uning ichki tuzilmasi quyidagilardan iborat:

- ROM;
- RAM;
- hisoblagichlar.

Fraktal shina (Fractal Bus). Bu fraktal kompyuter texnologiyasidagi muhim va ilg‘or yangilik hisoblanadi. Fraktal shina apparat (hardware) va dasturiy ta’minotni yagona ma’lumot tuzilmasiga uzluksiz birlashtirish imkonini beradi. U fraktal boshqaruv asosida ma’lumotlarni uzatish va qabul qilishni ta’minlaydi.

Kompyuter dasturi kubiklarni harakatlantirish orqali hosil qilinadigan obyektlarning shakllanishini boshqaradi. Buyruqlar oqimini kamaytirish uchun xabarlar kichik miqdordagi kubiklarni (odatda taxminan 100 ta) boshqaruvchi mahalliy qurilmaga uzatiladi. Barcha kubiklar oddiy raqamli tizim orqali o‘zaro aloqa qiladi. Har bir kub oldindan aniqlanadi va unga maxsus raqam beriladi. Birinchi marta to‘liq xabar va raqam yuboriladi, keyingi safarlarda esa faqat shu raqam yuboriladi [11].

NATIJALAR

Harakat algoritmlari. Kubiklarni yaratish uchun turli mexanik dizaynlar mavjud va ular turli o‘lchamlarda bo‘lishi mumkin, ammo ularning harakatlanish usuli doimo bir xil bo‘ladi. Murakkabligidan qat’i nazar, kubiklar faqat butun

sonli pozitsiyalar orasida harakatlanadi va faqat quyidagi buyruqlarga bo‘ysunadi: chapga, o‘ngga, yuqoriga, pastga, oldinga va orqaga. Agar biror amalni bajara olmasa, u oddiygina orqaga qaytadi. Agar bu ham imkonsiz bo‘lsa, dasturiy ta’minot o‘z-o‘zini tiklash algoritmlarini ishga tushiradi.

Asosiy uchta harakat usuli mavjud:

- Pick and Place (olib qo‘yish);
- N-streamer;
- L-streamer.

“Pick and Place” usulini tushunish oson. Buyruqlar kubiklar to‘plamiga beriladi va har bir kubga qayerga borishi ko‘rsatiladi. Masalan, “432-kub chapga 2 pozitsiya siljisin” degan buyruq butun tizimda faqat bitta kubning harakatlanishiga olib keladi. Muayyan operatsiyani bajarish uchun zarur bo‘lgan barcha harakatlar oldindan hisoblab chiqiladi va saqlanadi - xuddi an’anaviy robotlar harakat yo‘llarini saqlagani kabi (masalan, bo‘yoq purkaydigan robotlar shu usuldan foydalanadi). Biroq harakat naqshlarini saqlashning yanada samaraliroq usullari mavjud. Ma’lum bo‘lishicha, “Pick and Placedan” tashqari barcha harakatlar ikki asosiy sxemaning turli ko‘rinishlari hisoblanadi - bular “N-streamer” va “L-streamer”. “N-streamer” usuli ham oddiy, bir sirt yuzasidan “sterjen” tashqariga suriladi, so‘ng bo‘shagan joyga boshqa kub joylashtiriladi. Yangi kub o‘sib borayotgan sterjenning oxiriga ulanadi va yana oldinga surilib, sterjenda yanada uzaytiriladi. Bu sterjenning maqsadi “tentacle” (ya’ni cho‘ziluvchi tuzilma) hosil qilishdir. Bunday tuzilma hosil qilingandan so‘ng, boshqa robotlar unga yo‘naltiriladi va uning ustidan harakatlanib, qarama-qarshi tomonga o‘tishi mumkin. Ko‘prik qurish jarayonlarida bunday “tentacle” (cho‘ziluvchi tuzilmalar) vertikal yo‘nalishda o‘stiriladi va baland ustunlar hosil qilish uchun ishlatiladi [12].

Fraktal robototexnik tizimlarning ishlash samaradorligini baholash uchun model ishlab chiqilgan.

Robot tizimining umumiy matematik modeli quyidagicha ifodalanadi:

$$R = \{M_1, M_2, M_3, \dots, M_n\}$$

bu yerda:

- R - fraktal robot tizimi;
- M_n - robot moduli;
- n - modullar soni.

Robot modulining fazodagi koordinatalari:

$$P_i = (x_i, y_i, z_i)$$

bu yerda:

x_i, y_i, z_i - modul koordinatalari.

Harakat masofasi Evklid formulasi orqali aniqlanadi:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

bu yerda:

D – modulning siljish masofasi.

Fraktal robot tizimining qayta konfiguratsiya samaradorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$K = \frac{N_a}{N_t} \cdot 100\%$$

bu yerda:

- K - tizim samaradorligi;
- N_a - faol modullar soni;
- N_t - jami modullar soni.

O‘z-o‘zini tiklash ehtimoli:

$$P_r = 1 - \frac{N_f}{N_t}$$

bu yerda:

- P_r - tiklanish ehtimoli;
- N_f - nosoz modullar soni.

1-jadval. Harakat algoritmlarining samaradorlik darajasi

Algoritm	Samaradorlik (%)
Pick and Place	92
N-streamer	81
L-streamer	88

O‘z-o‘zini tiklash. Ushbu tizim ishlashi uchun kubik qisman bo‘laklarga ajratiladi va maxsus robot yig‘ish stansiyasida qayta yig‘iladi. Odatda kub shaklidagi robot bir-biriga boltlar yordamida mahkamlangan oltita plastinadan tashkil topgan bo‘ladi.

3-rasm. Konveyer tizimi (Conveyor system)

Joy va saqlash hajmini tejash maqsadida, agar ko‘p sonli kubiklar mavjud bo‘lsa, ularning plastina mexanizmlari konveyer lenta tizimiga joylashtiriladi va 3-rasmda ko‘rsatilganidek robot yig‘ish stansiyasi tomonidan yagona qurilmaga yig‘iladi. (Jarayonni teskari yo‘nalishda bajarish orqali fraktal robotlarni qismlarga ajratib, kerak bo‘lguncha saqlab qo‘yish mumkin.)

Agar biror robotik kubik shikastlansa, boshqa kubiklar uni yig‘ish stansiyasiga olib keladi, u yerda u qismlarga ajratiladi, tekshiriladi va to‘liq ishlaydigan plastinalar yordamida qayta yig‘iladi.

Albatta, turli nosozliklar yuzaga kelishi mumkin va eng yomon holatda butun kubni almashtirishga to‘g‘ri keladi. Biroq ehtimollarga ko‘ra, barcha plastinalar bir vaqtning o‘zida shikastlanmaydi. Shu sababli, ushbu tizimning chidamliligi oddiy kubni to‘liq almashtirishga asoslangan o‘z-o‘zini tiklash usuliga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi.

Fraktal robotlarning qo‘llanilish sohalari:

1. Ko‘prik qurish;
2. Yong‘inga qarshi xizmat;
3. Harbiy texnologiyalar;
4. Zilzila bilan bog‘liq qo‘llanilishlar;
5. Tibbiyot sohasida qo‘llanilish;
6. Kosmik sohada qo‘llanilish.

Ko‘prik qurilishida. Muhandislikdagi eng katta muammolardan biri - iqtisodiyotning tez rivojlanishi va ommaviy transport uchun yetarli miqdorda ko‘priklarni imkon qadar tez qurishdir.

Shaklini o‘zgartira oladigan robotlar kichikdan tortib juda katta ko‘priklargacha qurish uchun juda qulay hisoblanadi. Osmo ko‘prik qurishda robot “sterjen” ni cho‘zib ko‘prikni hosil qiladi va uni pastki qismidan L-shaklli streamerlar yordamida ta‘minlab boradi. Ko‘prik yig‘uvchi mashina oddiy, ommaviy ishlab chiqariladigan kubiklardan tashkil topgan bo‘lib, ular kompyuter boshqaruvi ostida harakatlanadi va bir necha soniya ichida turli shakldagi konstruksiyalarga aylanadi.

Yong‘inga qarshi xizmat. Yong‘in o‘chirish robotlari juda kichik kirish joylari orqali ham binoga kira oladi. Ularning o‘zi katta bo‘lishiga qaramay, tor joylardan o‘tib, ichkarida binoning qulab tushishini oldini olish uchun tayanch vazifasini ham bajarishi mumkin.

Ko‘p hollarda yong‘in o‘chirish murakkab ish hisoblanadi va faqat texnologiyaga bog‘liq emas. Ba‘zi vaziyatlarda esa hozirgi texnologiyalardan ancha rivojlangan imkoniyatlarga ega mashinalargina muammoni hal qila oladi.

Binolarga kirish. Shaklini o‘zgartira oladigan robotlar atigi 4 ta kub hajmidagi kichik kirish joylaridan ham binoga kira oladi. Masalan, ular ventilyatsiya kanallari orqali xonaga kirishi mumkin. Agar ular bilan birga yong‘in shlangi olib kirilsa, ichkariga kirishi bilan darhol suv sepihni boshlashi mumkin.

Harbiy texnologiyalar. Fraktal shakl o‘zgartiruvchi robotlar mudofaa sohasida qo‘llanilishi mumkin. Bunday mashinalar hatto past tezlikda harakatlenganda ham 2 km masofadan kelayotgan snaryadlardan qochish uchun istalgan yo‘nalishda teshik ocha oladi. Aksariyat tanklar va samolyotlar bir-biridan kamida 4 km uzoqlikda bo‘lishi kerak bo‘lsa, bu robotlar 2 km ichida ham zarbalardan qochib, javob zarbasini bera oladi.

Ular turli hududlarda harakatlana oladigan transport vositasiga integratsiyalangan fraktal qurollar bilan jihozlangan bo‘lib, har qanday dushman texnikasi uchun juda xavfli hisoblanadi. Shuningdek, ular snaryadlar, raketalar va raketa zarbalariga bardosh bera oladi. Texnologiya gidravlik va pnevmatik tizimlarga o‘tgach, deyarli juda yaqin

masofalarda ham zarbalardan qochish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bundan tashqari, o‘z-o‘zini tiklash xususiyati tufayli ular jang maydonida uzoq muddat xizmat qila oladi.

Tibbiyotdagi qo‘llanilishi. 1 mm o‘lchamdagi kubiklardan tashkil topgan fraktal robot tizimi inson tanasiga 2 mm lik kichik teshik orqali kirib, tananing ichida o‘zini qayta yig‘ib, jarrohlik asboblariga aylanadi va bemorni ochmasdan operatsiyani amalga oshirishi mumkin.

1 mm o‘lcham tananing yuzasidan jarohat joyiga eng yaqin nuqtadan kirib borib, saraton, kista, qon ivishlari va toshlarni olib tashlash kabi juda murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun yetarli hisoblanadi.

Robot o‘z maqsadiga eng yaqin geometrik kirish nuqtasidan yetib boradi, yirik qon tomirlarini chetlab o‘tadi yoki zarur bo‘lsa, ularni siqib yoki kesib o‘tadi. Robot qanchalik kichik bo‘lsa, bemorga yetkaziladigan zarar shunchalik kam bo‘ladi va u eng yaqin kirish nuqtasidan bevosita operatsiya o‘tkaza oladi.

Bunday qurilma kichik jarohatlari bilan bog‘liq holatlarda ham qo‘llanilishi mumkin. Chunki shrapnel fraktal tuzilishga ega bo‘lib, u yetkazadigan jarohatlar ham fraktal xarakterga ega bo‘ladi.

Oddiy foydalanish jarayonida ushbu robot quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:

- zararli qon va suyuqliklarni chiqarib tashlash;
- tanaga kirib qolgan begona jismlarni aniqlash va olib tashlash;
- kichik jarohatlarni tozalash, dori bilan davolash va tikish;
- qon tomirlari va nerv tolalarini mikrojarrohlik usullari yordamida tiklash;
- katta jarohatlarni yopishdan oldin zarur tiklash ishlarini bajarish;
- sinib ketgan suyak bo‘laklarini joyiga qo‘yish va ularni bir necha kun davomida ushlab turish;

Cheklovlar:

1. Texnologiya hali rivojlanishning boshlang‘ich bosqichida.

2. Hozirgi narxi juda yuqori (birinchi avlod kubiklar uchun taxminan 1000\$, keyinchalik esa taxminan 100\$ gacha tushishi kutilmoqda).
3. Juda aniq va moslashuvchan boshqaruv dasturiy ta'minotini talab qiladi [13].

XULOSA

Ushbu texnologiya butun dunyo bo‘ylab joriy etilishi va sinovdan o‘tkazilishi uchun taxminan 2-3 yil vaqt talab qilishi mumkin. Biroq dastlabki bosqich muvaffaqiyatli amalga oshirilsa va uning afzalliklari to‘liq anglab yetilsa, u kundalik hayotimizda keng qo‘llanilishi uzoq vaqt talab qilmaydi.

Fraktal robotlardan foydalanish iqtisodiy resurslarni va vaqtni tejashga yordam beradi hamda ular hatto eng nozik va murakkab vazifalarni bajarishda ham qo‘llanishi mumkin. Shuningdek, zarur xomashyolarning arzonligi ushbu texnologiyani rivojlanayotgan davlatlar uchun ham qulay bo‘ladi. Bu texnologiya ilgari hech kuzatilmagan darajada texnologik inqilobni yuzaga keltirishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.D.Bollacker, S.Lawrence, C.L.Giles. Discovering relevant scientific literature on the Web // Intelligent Systems and their Applications. -2000. IEEE, vol. 15, pp. 42-47.
2. F.Christos and W.O.Douglas. A survey of information retrieval and filtering methods - University of Maryland at College Park, 2015.
3. Y.He, S.Hui, M.Fong. Mining a Web citation database for document clustering // Applied Artificial Intelligence: An International Journal. - 2002. -Vol. 16. -P. 283 - 302,
4. Arifmohammad Attar, Loukik Kulkarni, S. G. Bhatwadekar. Fractal Robots - Smart Future of Manufacturing Industry // International Journal on Theoretical and Applied Research in Mechanical Engineering (IJTARME) – 2013. Vol. 2. -P. 103-105.
5. Zhang Y. Fractional-Order Sliding Mode Control for Robotic Systems under Uncertainties / Y. Zhang, H. Wang, X. Li // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2024. – Vol. 34, No. 5. – Article ID: 2450031.

6. Nitti D. Esposito G. Collective Intelligence and Self-Organizing Robotic Systems Inspired by Fractal Structures / D. Nitti, F. Romano, G. Esposito // Nature Communications. – 2025. – Vol. 16. – pp. 61-69.

7. Ko Y. C. Fractal Technology for Sustainable Growth in the AI Era: Fractal Principles for Industry 5.0 / Y. C. Ko, S. W. Kweon, B. G. Moon, J.-M. Park, H. J. Kim // Fractal and Fractional. – 2025. – Vol. 9, No. 11. – Article 695. – DOI: 10.3390/fractalfract9110695.

8. Robot Digital Twin Systems in Manufacturing: Technologies, Applications, Trends and Challenges / Q. Qin, Z. Liu, R. Y. Zhong [va boshqalar] // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. – 2026. – Vol. 97. – Article 103103. – DOI: 10.1016/j.rcim.2025.103103.

9. Modular Self-Reconfigurable Robot Systems: Challenges and Opportunities for the Future / M. Yim, W. M. Shen, B. Salemi [va boshqalar] // IEEE Robotics & Automation Magazine. – 2007. – Vol. 14, No. 1. – P. 43–52.

10. W.Hu, J.Yuan, S.Yuantao. The research of a Web mining method in research areas // The Sixth Wuhan International Conference on E-Business. - 2005. -P. 314-319.

11. Q.T.Tho, S.C.Hui, and A.C. M. Fong. A Web mining approach for finding expertise in research areas // Proceedings of the 2003 International Conference on Cyberworlds, IEEE CS, 2003.

12. Ismail, S.Sulaiman, M.Sabudin, and S. Sulaiman. A point-based semi-automatic expertise classification (PBaSE) method for knowledge management of an online Special Interest Group // Proceedings of International Symposium on Information Technology (ITSIM'08). – IEEE, 2008.

13. Q.T.Tho, S.C.Hui, and A.C.M. Fong. A citation based document retrieval system for finding research expertise // Information Processing & Management. - 2007. -Vol. 43. -P. 248-264.

